

தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆன்மீக மதிப்புகளின் தாக்கம்

Influence of Spiritual Values in Tamil Literature

முனைவர் ஜெ. ஜெயபிரியா, உதவிப்பேராசியர் & தமிழ்த்துறைத்தலைவர்,

சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி கல்லூரி, திருச்சராப்பள்ளி - 620002, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Jayapriya, Assistant Professor of Tamil & Head,

Seethalakshmi Ramaswami College, Tiruchirappalli - 620002, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7728-8538>

DOI: 10.5281/zenodo.12798079

Abstract

A world is surrounded and preserved by nature. The people who lived in harmony with nature cultivated the land and did agriculture. Animals were used as companions for life and livelihood. Man has regulated his life and connected himself with nature. The men with intuition firmly believe that there is a Supreme Being who directs the world and its creation. Human life in the world revolves around HIM (God) together to achieve salvation. Tamil people have learned that the Supreme Being can be pleased by love and is beyond human thought. They have realized that the Supreme Lord is united with nature. However, today natural environments have been polluted and destroyed. Everyone must protect nature from destruction because people's mental health mainly depends on nature. Now, we have in our hands to restore the polluted nature, improve natural resources and protect human welfare. By destroying nature, the harmony of life will disappear. The virtues that are natural to human beings are the base of all human values. Therefore, everyone must bring about harmony and peace in humanity. Harmony and peace can be achieved by spiritual thoughts. It is considered high among all virtues. Then, social values are one of the vital values of Tamil culture. In Tamil Literature, Bhakti literature instructs people on the values to be followed in the social and religious walks of life. It is also a unique piece of literature that provides a way for people to live in the world with an affirmation to get salvation. There is also the concept that spirituality is a social phenomenon that contains beneficial elements for human life. They are considered sacred by the Tamil society. Therefore, this study aims to highlight and investigate through Bhakti literature how the sense of the self, hospitality and psychic assurance are considered key factors in Tamil society.

Keywords: Tamil Literature, Bhakti Literature, Influence, Spiritual Values.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இயற்கையால் சூழப்பெற்ற இவ்வுலகம். இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்த மக்கள் நிலத்தினை பண்படுத்தி, வேளாண்மை செய்தனர். விலங்குகளை வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய வகையில் பயன்படுத்தினர். மனிதன் தன் வாழ்க்கையை நெறி முறைபடுத்தி இயற்கையோடு இணைந்திருந்தனர். உள்ளுணர்வும் பகுத்தறிவும் கொண்ட மனிதர், நாகரிகம் பெறப்பெற

உலக இயக்கத்தையும் படைப்பையும் மனித வாழ்வையும் அவனைச் சூழ்ந்த உலக வாழ்வையும் ஒருங்கு சேர்த்து இயக்கும் மேலான ஒரு பரம்பொருள் உண்டென்பதை உறுதியாக நம்பினார். அப்பரம்பொருள் அன்பால் ஆட்டிவிக்கப்படுகின்றது என்றும் மனித சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது என்றும் அதுவே யாவற்றையும் இயக்குகின்றது என்றும் ஆய்ந்தறிந்துள்ளனர். இயற்கையோடு இணைந்த அப்பரம்பொருள் இறைவன் என்பதை உய்த்துணர்ந்துள்ளனர். ஆனால் இன்று இயற்கை சூழல்கள் மாசுபட்டும், அழித்தும் வருகின்றது. அவற்றை அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பது நமது கடமையாக உள்ளது. ஏனென்றால் மக்களின் ஆரோக்கியமானது இயற்கையைப் பொறுத்தே அமைகின்றது மாசுபட்டு வரும் இயற்கையை மீட்டுருவாக்கம் செய்து, இயற்கை வளத்தை மேம்படுத்தவும் மானுட நலனை காக்கும் பெறுப்பும் நம் கையில் உள்ளது. இயற்கையை அழிப்பதனால் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை என்பது மறைந்து விடுகின்றது. மனிதனுக்கு இயல்பாக அமைந்த பல நற்பண்புகளும் மாறி மறுவி விடுகின்றன. எனவே மனிதனிடத்து மாற்றங்களை உண்டாக்குவது நம் கடமையாக அமைகின்றது. பண்பாட்டின் கூறுகளுள் ஒன்றாக சமூக மதிப்புகள் திகழ்கின்றன. பக்தி இலக்கியம் மக்கள் சமூக, அரசியல், சமயத் துறைகளில் பின்பற்ற வேண்டிய மதிப்புகளை அறிவுறுத்தி இறைப்பற்றை ஊட்டும் இலக்கியமாக மட்டும் அமையாது, மக்கள் உலகில் வாழ்வாங்கு வாழ வழி வகுக்கும் ஒப்பற்ற இலக்கியமாகத் திகழ்கின்றது. சமயம் சமூகத்தால் புனிதமானதெனக் கொள்ளப்பெறும் மனித வாழ்க்கையின் கூறுகளைக் கொண்டுள்ள ஒரு சமூக இயல் நிகழ்ச்சி என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது. ஆகவே மக்களின் வாழ்வியல் கூறுகளாகக் கருதப்படும் ஈகை உணர்வும், விருந்தோம்பல் பண்புகளும் உளஉறுதிப்பாடும் மக்களிடத்தே எவ்வாறு காணப்பட்டது ஆன்மீகத்தின் வழி எவ்விதம் மக்களிடத்து உட்புகுத்தினர் என்பதை இலக்கியத்தின் வாயிலாக எடுத்துரைத்து ஆராய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாக அமைகின்றது.

திறவுச் சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம், தாக்கம், ஆன்மீக மதிப்புகள்.

முன்னுரை

ஒரு சமுதாயத்தில் உள்ளோர் பின்பற்றக் கூடிய வகையில் நெறிமுறைகள், விழுமியங்கள் ஆகியன அடங்கிய பண்பாட்டுக் கூறுகளில் பெரும்பான்மையனவற்றை சமயம், ஒழுக்கம் சார்ந்ததாக அறிவுறுத்தி உள்ளனர். அதோடு அதற்கு தனி மதிப்பை ஏற்படுத்தி பின்பற்றியும் வருகின்றனர். அவ்விதம் பின்பற்றி வரும் சமூகமே என்றும் நிலைத்தும் உயர்ந்தும் நிற்கும் தமிழ்ச் சமூகமாக அமைகின்றது என்பதை இலக்கியத்தில் மட்டுமன்றி இன்றைய நடைமுறை வாழ்வியலிலும் கண்டுணரலாம்.

சமயம் என்னும் நிறுவனத்தின் மிகப்பெரும் ஆற்றல்களாக சடங்குகள், வழிப்பாட்டு மரபுகள் திகழ்கின்றன. இவை சமூகத்தை ஒருங்கிணைத்துக் கட்டுக்கோப்பாகச் செயற்பட வைப்பதில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. சமுதாயத்தின் ஒட்டு மொத்த கட்டுக்கோப்பிற்கு மட்டுமின்றித் தனிமனித வாழ்வியலின் கட்டுக்கோப்பிற்கும் சமயம் துணை நிற்கின்றது. தனிமனிதர்களுக்கு ஏற்படும் இன்பம் துன்பம், நல்லவை கெட்டவை, செல்வ வளம், இழப்பு, வெற்றி தோல்வி, பாவம், வீடுபேறு போன்ற அனைத்தும் இறைவனால் அளிக்கப்படுபவையே என்று நம்பியிருந்தனர். இதனால் மக்கள் தம் வாழ்வின் அனைத்து எதிர்ப்பார்ப்புகளையும் ஈட்டுவதற்கு வழிகாட்டுமாறு இறைவனை வேண்டி நின்றனர். சமுதாய வாழ்வில் மக்கள் எவ்வாறெல்லாம் நடக்க வேண்டுமென்ற விதிமுறைகளைச் சமய போதிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இயற்கையால் சூழப்பெற்றது இவ்வுலகம். இயற்கை நிகழ்வுகளால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மக்கள் மனத்தில் அச்சவுணர்வைத் தோற்றவித்தது. மக்கள்தம் அச்சவுணர்வினைக் கொண்டு இலக்கியத்தின் வழி வாழ்வியல் விழுமியங்களை பண்பாட்டினைப் போதித்த இலக்கியங்கள் பல உள்ளன. அவற்றுள், சைவ சித்தாந்தம் உணர்த்திய தமிழ் இலக்கிய படைப்புகள் வாயிலாக ஆன்மீக மதிப்புகளை ஆய்கின்றது இக்கட்டுரை.

சமயம் - விளக்கம்

சமுதாயம் பல்வேறு நிறுவனங்களைத் தன்னகத்தே கொண்டு உள்ளது. அவற்றில் ஒன்று சமயம். சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்க்கையில் மிக உன்னதமான சக்தியாக உள்ளவை சமயம். வாழ்க்கையோடு பிரிக்க முடியாத நிலையில் பிணைக்கப் பட்டுள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை.

சமயம் என்பதற்கு நெறி, கொள்கை என சில பொருள்கள் உள்ளன. ஒருவர் அன்றாட வாழ்க்கையை ஒழுங்கு பெற நடத்துவதற்கு சில நன்னெறி செய்வதே சமயம் எனலாம். (சைவமும் தமிழும், ப. 1)

நன்னெறிகளை வகுத்துக் கொள்ளுவதால் அவர்தம் வாழ்க்கை முறை நன்னெறியில் அமைந்து விடுகின்றது.

சமயம் என்பது அடையாளங்கள், குறியீடுகள், நம்பிக்கைகள், மதிப்புகள், சடங்குகள், இயற்கையிறந்த சக்திகள் போன்றவற்றால் நிறுவனமாக்கப் பெற்ற முறை என்று குளுக், ஸ்டார்க் என்பார் கருதுகின்றனர். (பக்தி இலக்கியத்தில் சமுதாயப் பார்வை, ப. 11)

சராசரி மனித வாழ்க்கையை உயிர்ப்புள்ளதாக்கி முழுமையாக்கும் உணர்வின் தேவையில் தோன்றியதே சமயம் எனவும் கருதப்படுகின்றது. மற்ற சமயத்திற்கு இல்லாத பெருமை சைவ சமயத்திற்கு உண்டு.

சமயம் பற்றி அறிய இரண்டு நெறிகள் உள்ளன. அதில் ஒன்று, கண் முதலிய பொறி வழியாக அறிவது. மற்றொன்று, உள்ளுணர்வால் அறிவது. இவ்விருக் காட்சிகளை உருவ நெறி, அருள் நெறி என்றனர். (சிபஜா, பக். 226)

ஆக, சமயம் என்பது மனிதனை நெறிப்படுத்தி, அவர் உள்ளத்தைப் பக்குவப்படுத்தும் கருவியாகத் திகழ்கின்றது எனலாம்.

சைவசித்தாந்த கொள்கை

மக்கள் வாழ்க்கையுடன் தொடர்புற்றிருக்கும் சமயங்களுள் சைவ சமயமும் ஒன்று. பல உயரிய கொள்கைகளைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. சைவம் என்பது சிவசம்பந்தம் உடையது. உலக முதற்பொருளாகிய கடவுளைச் சிவம் எனத் தெளிந்து வழிபடும் நெறிக்கு சைவ சமயம், சிவநெறி என பெயரிட்டு வழங்கி வருகின்றது.

சிவ வழிபாடும் சிவநெறியின் அடிப்படைக் கொள்கைகளும் வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முற்பட்ட தொன்மை உடையவை. (சைவமும் வைணவமும், ப. 3)

சங்க இலக்கிய பாடல்களில் கடவுள் வாழ்த்தாகச் சிவனை வணங்கிப் பாடியதையும், இதனால் ஆதி பரம்பொருள் சிவன் என்பதையும்,

கண்ணி கார்நறுங் கொன்றை, காமர்

வண்ண மதர்பின் தாருங் கொன்றை,

ஊர்தி வால் வெள் ளெறே... (புறம்., பா. 1: 1-3)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடல்கள் வாயிலாகக் கண்டுணரலாம்.

ஏற்று வலன் உயரிய எரிமருள் அவிர்சடை,

மாற்று அருங் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும்... (புறம்., பா. 56: 1-2)

என்பதால் உலகைக் காக்கும் கடவுளர்களைக் காட்டிலும் வலிமை உடையவன் நன்மாறன் என மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் பாடுகிறார். இதனில் இறை நம்பிக்கையும், இறை நிலையில் அரசனை வைத்த முறையும் கண்டறிய முடிகின்றது.

நெறிபட்டு ஒழுகுவோருக்கு உண்மை நூல்கள் எனச் சான்றோர்கள் கொண்டவற்றை ஒளவையார் தமது நல்வழியில்,

தேவர் குறளும் திருநான் மறைமுடிவும்

மூவர் தமிழும் முனிமொழியும் -கோவை

திருவா சகமும் திருமூலர் சொல்லும்

ஒருவா சகம் என் றுணர் (நல்வழி, பா. 40)

என மானிடருக்குத் தேவையான விழுமிய முப்பொருள் உண்மையினைக் கூறும் திருக்குறள், உபநிடதம், தேவாரம், திருக்கோவை, திருவாசகம், திருமந்திரம் தமிழ் நூல்களை பற்றி வரையறுக்கிறார் ஒளவையார்.

கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் சிவநெறியாக வளர்த்த அருளாசிரியர்கள் சைவசமயக் குரவர்கள் எனப் போற்றப்பட்டனர். திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் மூவரும் எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பண்பொருந்தப் போற்றிப் பரவிய இன்னிசை செழும்பாடல்கள் தேவாரம் என்ற பெயரால் திருமுறைகளாகத் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. மணிவாசகப் பெருமானாகிய திருவாதவூரடிகள் அருளிய திருவாசகம், திருச்சிற்றம்பலக் கோவை என்னும் இரு நூல்களும் எட்டாம் திருமுறையாக வகுக்கப்பெற்றன. பத்தாம் திருமுறையாக திருமூலர் இயற்றிய திருமந்திரம் சைவசித்தாந்த நெறியாகப் போற்றப்படுகிறது. நாயன்மார்கள் பாடிய இத்திருமுறைகளிலும் கடவுள், உயிர், உலகம் என்னும் முப்பொருள் உண்மையும், அவற்றின் இலக்கணமும், பிறவிப் பிணி நீக்கும் உய்திப் பொருளும், இறைவன் திருவருளைப் பெறும் பேரின்ப நிலையாகிய வீடுபேற்றின் இயல்பும் ஆகிய சைவ சித்தாந்தத் தத்துவக் கொள்கைகளை எடுத்துரைக்கின்றது.

கடவுள், உயிர், உலகம் என்னும் முப்பொருள் உண்மை உணர்த்தும் “சைவசித்தாந்தம்” என்னும் பெயரைக் கூறும் முதல் தமிழ் நூல் திருமந்திரமேயாகும்.

கற்பன கற்றுக் கலைமன்னு மெய்யோக

முற்பத ஞான முறைமுறை நண்ணியே

சொற்பத மேவித் துரிசற்று மேலான

தற்பரங் கண்டனோர் சைவசித் தாந்தரே. (திருமந்திரம், பா. 1421)

சைவ சித்தாந்தம் சிவாகமங்களின் பொருளாகக் கருதப்படுகிறது. சிவநெறிச் சார்பான முடிவுகளை உடையது சைவசித்தாந்தம் எனப்படும். ஆக வாழ்க்கை கல்வியைக் கற்று அறிந்து இறைப் பற்றிய நூல்களை அறிந்து அதை கடந்து உணர்ந்தவர் சைவர் எனப்பட்டனர்.

காணப்படும் உலகம் காண்டற்கரிய கடவுளாகிய ஒருவனால் தேற்றுவிக்கப் பெற்ற

உட்பொருளே என்பதும், யாது யாண்டு ஒடுங்கும் அஃது அதனில் உற்பத்தியாம்,

மண்ணிற் குடம் போலும் (சைவ சித்தாந்த சாத்திர வரலாறு, ப. 710)

என உலகினை ஒடுக்கிய இறைவனே உலகத்தை மீளத்தோற்றுவிப்பவனும் ஆவான் என்பதும், சைவசித்தாந்தக் கொள்கையாகும். இக்கொள்கையை,

இறைவனே எவ்வுயிருந் தோற்றுவிப்பான், தோற்றி

இறைவனே மீண்டிறக்கஞ் செய்வான் – இறைவனே

எந்தாய் எனவிரங்கும் எங்கள்மேல் வெந்துயரம்

வந்தால் அதுமாற்று வான். (அற்புதத் திருவந்தாதி, பா. 5)

எனவரும் அற்புதத் திருவந்தாதி பாடலால், இறைவனே மன்னுயிர்களுக்கு உடல், கருவி, உலக நுகர்ப் பொருள்களைப் படைத்தளிப்பவன். அவற்றை மீண்டும் ஒடுக்குதலைச் செய்பவனும் துன்பங்களைப் போக்கி வாழச் செய்பவனும் அவனே என்கின்றது.

உலகமெல்லாவற்றையும் ஆள்விப்பதும், உயிர்களின் பிறவி நோயைப் பொன்றக் கெடுப்பதும், ஈசனது திருவருளாகும். அத்திருவருளின் பரம்பொருளைக் கண்டுக்கொண்ட விதத்தினையும் எல்லாமாகத் துணைபுரிகின்ற அத்திருவளை,

அருளே யுலகெல்லாம் ஆள்விப்ப தீசன்

அருளே பிறப்பறுப்ப தனால் – அருளாலே

மெய்ப்பொருளை நோக்கும் விதியுடையேன் எஞ்ஞான்றும்

எப்பொருளு மாவதெனக்கு. (அற்புதத் திருவந்தாதி, பா. 9)

எனவரும் பாடலால், இறைவனைக் கண்ணாகக் கொண்டு சிந்தித்துக் காணவல்ல தவச்செல்வர்களுக்கும் அவர்களது உள்ளத்துள்ளே போரொளிப் பிழம்பாகத் தோன்றி அருள் புரிவான் என்கிறார். இதனால், இறைவனை மனதார எண்ணி வணங்கினால் நேரில் காணலாம் என்பது காரைக்கால் அம்மையாரின் மனத்துணிபாக அமைந்துள்ளதைக் காணமுடிகின்றது.

முப்பொருள்கள்

சைவர்களால் பாடப் பெற்ற பாடல்களைத் திருமுறைகள் என்றனர். சைவ ஆகமங்களின் சாரமாகவே திருமுறைகள் அமைந்துள்ளன.

சைவர்கள் இவற்றை இறைவன் நூல் என்றும், தமிழ் வேதம் கருதிப் போற்றி வருகின்றனர். இவை சிவனின் அடையாளங்கள், ஆற்றல்கள், அருட்செயல்கள் முதலியவற்றை விளக்கி நிற்கின்றன. (செல்வகணபதி. இரா, “சைவத் திருமுறைகள்.” தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்)

இறைவனை ஊன் கலந்து உயிர்க் கலந்துப் பாடி இறையருளைப் பெற்றனர். இறைமை எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கின்றது. அவை பதி பசு பாசம் என்ற முப்பொருள்களில் அடங்கியுள்ளது. சைவசித்தாந்த சாத்திரங்கள் இறை, உயிர், உலகம் என்னும் மூன்றையும் பற்றி மிகுதியாகப் பேசுகின்றது. (சமய இலக்கிய வரலாறு, ப. 205) உலகம் புலப்படக் கூடியது. ஆனால் இறை, உயிர் கண்ணிற்குப் புலப்படாது. எனவே, அவ்வுயிர்ப் பொருளைக் கண்டுணரவும் உயிர்களின் கன்ம மலத்தைப் பக்குவப்படுத்தவும் அறியாமையாகிய கன்ம மலத்தைப் போக்கவும் இறைவன் உயிர்கள் பொருட்டு அழிக்கிறான். மீளவும் படைக்கிறான். அவ்விறைவனே ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் முத்தொழிலையும் நிகழ்த்துபவன் என்பதை, தோற்ற நிலையிறுதிப் பொருளாய்வந்த மருந்தவன்காண் (அப்பர் தேவாரம், செய். 2) என்னும் அப்பர் வாக்கும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

முழுமுதற் பொருளாக விளங்குகின்ற சிவனைப் பற்றியும் எண்ணிலா உயிர்களைப் பற்றியும் அவ்வுயிர்கள் பிறந்த இறந்து உழல்வதற்கு அடிப்படையாக இருக்கும் ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் பாசங்களைப் பற்றியும் விரித்துரைத்தவை பன்னிருத்திருமுறைகள் ஆகும். (சவிதா, பக். 200)

இறைவன் உயிர்களிடம் கொண்ட கருணையினால் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்னும் ஐந்தொழில்களால் நலம் பெறுவனவாக விளங்குவன எல்லாவகை உயிர்களுமேயாகும். அவை எண்பத்து நான்கு நூறாயிர பேதமாக உள்ளன என்று,

உரைசேரும் எண்பத்து நான்குநூறாயிரமாம் யோனி பேதம்,

நிரைசேர்ப் படைத்தவற்றின் உயிர்க்குயிராய் அங்கங்கேநின்றான் (சம்பந்தர் தேவாரம், செ. 4)

என்பதால் சம்பந்தர் இவ்வுயிர்கள் யாவும் வினைக்காரணமாகப் பலவகைப் பிரிவுகளைப் பெறுகின்றன என்கின்றார். புல்லாகிப் பூடாகி ...எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேனே (சிவபுராணம், 26-31) என்று மாணிக்கவாசகர் கூறுதல் உயிர்களிடத்துள்ள ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மூவகைக் குற்றங்களுள் ஆணவம் என்னும் மலமாகிய அழுக்கைப் போக்கவே பிறவிகள் தோன்றுகின்றன என்பதை நிறுவுகிறார். இந்த ஆணவத்தை விட்டவர் மெய்ஞ்ஞானிகள் என்கிறார் திருமூலர்.

உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர்

திடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் சேரவு மாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர்வளர்த்த தேனே (திருமந்திரம், பா. 274)

என்று உடலின் நற்பயனை எடுத்துக்கூறி இறைவனைக் காணும் மெய்ஞ்ஞான வழியைக் காட்டுகிறார்.

ஒழுக்கநெறிகள்

நல்லொழுக்க நெறி நிற்போர்க்கு இன்றியமையாத புலனடக்கத்தையும் பொய்மையே பெருக்கும் பாசப்பிணைப்பின் நீக்கத்தினையும் அளித்தல் பொருட்டு எல்லாம்வல்ல இறைவன் உயிர்க்குயிராய் உள்நின்றுணர்த்திய மெய்ந்நெறியே பொய்தீர் ஒழுக்க நெறியாகும். உயிர்க்குயிராய் உள்நின்றுணர்த்தும் இறைவனது திருவருள் குறிப்புணர்ந்து, அம்முதல்வன் உணர்த்திய மெய்மையான ஒழுக்க நெறியில் நிற்போர் பிறப்பிறப்பின்றி எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையனராக நெடிது வாழ்வார் என்ற உண்மையை,

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க

நெறிநின்றார் நீடு வாழ்வார். (குறள், 6)

எனவரும் வள்ளுவர் வாய் மொழியால் இனிது புலனாகும்.

தன்னை அன்பினால் வழிபடும் அன்பர்கட்கு அன்னோர் தம் ஐம்புலன்களையும் அடக்கி வெல்லும் நல்வழியினை அறிவுறுத்தியதைப் போன்று,

வறிதே நிலையாத இம்மண்ணுலகில்

நரனாக வகுத்தனை நான்நிலையேன்

பொறிவாயில் இவ்வைந்தினையும் அவியப்

பொருது உன்னடியேபுகும் சூழல் சொல்லே. (தேவாரம், பா. 7.3.3)

எனவரும் நம்பியாரூரர் வாய்மொழியால் நன்குத் தெளியப்படும்.

இறைவன் அருளிய திருவருள் ஞானத்தால் அம்முதல்வனை வழிபடும் பதிக பெருவழியினை அமைத்துத் தந்த திருவருட்செல்வர்கள் காரைக்கால் அம்மையயார், அப்பர்பெருமான், திருஞானசம்பந்தர், சுந்தரமூர்த்தி, மணிவாசகப் பெருமான் போன்ற சிவஞானியாகிய பெருமக்கள் அனைவரும் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தானாகிய இறைவன் அறிவுறுத்திய பொய்தீர் ஒழுக்க நெறியில் நின்றவர்கள் ஆவார்கள். ஐம்புலன்களையும் அடக்கி இறைவனை நினைப்பதிலேயே மனத்தைச் செலுத்தி உயர்கதி அடைய வேண்டும் என்ற சிந்தனையைப் பக்தி இலக்கியம் சுட்டிக்காட்டுகின்றது.

தவநெறி

இறைவன் அருளால் உண்மை ஞானம் பெற்ற உயிர்கள் அவனடியைச் சாரும் நெறிகளில் ஒழுக்க வேண்டும். அதுவே தவநெறி எனப்படும். சைவசமயக் குரவர்கள் சென்றுக் காட்டிய நெறி தவநெறியாகும். அவர்கள் நாளும் திருக்கோயில் சென்று இறைவனை வழிபடும் நியமம் உடையவர்கள். அவ்வாறு பாடி தொழுது வணங்கியதால் இறைவன் அன்பு நெஞ்சத்தின் அருளினைப் பெற்றனர்.

நாடு நகரமும் நற்றிருக் கோயிலும்

தேடித் திரிந்து சிவபெரு மானென்று

பாடுமின் பாடிப் பணிமின் பணிந்தபின்

கூடிய நெஞ்சத்துக் கோவிலாக் கொள்வேனே. (திருமந்திரம், பா. 1445)

என்று திருமுலர் உயிர்கட்கு இறைவனின் அருள்நெறியை பெரும் விதத்தினை அறிவுறுத்துகிறார். மேலும் உயிர்கள் சைவாகமங்களிற் குறித்த சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் படிநிலைகளைப் பின்பற்றி அதன் பயனைப் பெற வேண்டிய நிலையினை,

பத்தன் கிரியை சரியை பயில்வற்றுச்

சுத்த அருளால் துரிசற்ற யோகத்தில்

உய்த்த நெறியுற் றுணர்கின்ற ஞானத்தால்

சித்தங் குருவரு ளாற்சிவ மாகுமே. (திருமந்திரம், பா. 1455)

என்று அன்புநெறி, நோன்புநெறி, தவநெறி ஆகியவற்றில் தேர்ந்த அறிவாலே குருவருள் பெற்று சிவமாக நிற்கும் மெய்ஞ்ஞானம் பெற வேண்டிய நிலையினை எடுத்துரைக்கிறார்.

சிவனடியார்கள் ஐந்தெழுத்தினை உறுதியாக பற்றியிருந்தனர். மேலும், ஐந்தெழுத்து மேலுள்ள நாட்டத்தினை,

திருவைந்தெழுத்தையும் அதன் பொருளையும் சிந்தையில் நிறுத்தி இதையே மந்திரமாகக் கொண்டு அர்ச்சனையை இதயத்திலும், ஹோமத்தை உந்தியிலும், தியானத்தை புருவ நடுவிலுமாக ஞானபூஜை செய்தால் சிவத்துக்கும் உயிர்களுக்கு உள்ள தொடர்பும் அதற்கான காரணமும் அதனால் விளையும் பயனும் சிந்தையில் பெற்றதனால், மலம் நீங்கி தன்னிலே சிவஞானம் பேறு பெறும் (அற்புதராணி. பக். 33)

என்ற ஐந்தெழுத்தின் மகத்துவத்தை நாயன்மார்களின் ஆன்மீக சிந்தனைகளால் நன்கு விளக்குகின்றது. ஆனாயர் குழலிசைத்த பொழுதும், சம்பந்தர் முத்துசிவிகையில் ஏறிய பொழுதும், அப்பர் கல்மேல் மிதந்த பொழுதும், புகழ்ச் சோழர் தீக்குளித்த பொழுதும், சேரமான் பெருமான் நாயனார் கயிலாயத்திற்கு குதிரை மீது புறப்பட்ட போதும் ஐந்தெழுத்தினை ஓதினர். அடியார்கள் காலையில் துயிலிலிருந்து நீத்தொழும் போதும் ஐந்தெழுத்தோதி எழுதலை மரபாகக் கொண்டனர்.

அடியவர்களின் உறுதிநிலை

சிவனடியார்கள் திருநீறு அணிந்தவர்கள். உருத்திராட்சமாலை தரித்தவர்கள். எத்தகைய கலக்க நிலையிலும் சிவனை மறவாதவர்கள். அடியார்கள் எவ்வகை வேடத்தவராயினும் அவர்களை வரவேற்றுத் திருவடி துலக்கி, உள் அழைத்துச் சென்று, இருக்கச் செய்து, உணவு படைத்தலும், அவர் விரும்பியதைக் கொடுத்தலும் அக்கால வழக்கம் என்பதை நாயன்மார்கள் வரலாறு எடுத்துக்காட்டுகின்றது. அடியார்கள் சைவ அரசர் அரண்மனையுள் எந்த நேரத்திலும் செல்லும் உரிமை பெற்றிருந்தனர். இந்த உரிமையை பகையரசர்கள் தங்கட்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டனர்.

மெய்யெலாம் நீறுபூசி வேணிகள் முடித்துக் கட்டி

கையினிற் படைக லந்த புத்தகக் கவுளி ஏந்தி

மைபொதி விளக்கே என்ன மனத்தினுட் கறுப்பு வைத்துப்

பொய் தவவேடங் கொண்டு புகுந்தனன் முத்த நாதன். (பெரிய புராணம், செ. 473)

அரண்மனையுள் புகுந்தவன் கைத்தலத்திருந்த வஞ்சக் கவுளிகை மடிமேல் வைத்துப் புத்தகம் அவிழ்ப்பான் போன்று எடுத்து உண்மை நாயனாரைக் கொன்றான். தவவேடம் பூண்டிருப்பதால் முத்தநாதனுக்கு ஏதம் ஏற்படாதவாறு எல்லைவரை அனுப்பி வருமாறு உத்தரவு விடுகிறான். இதனால் சைவ அரசர்களை எளிதில் கொன்றனர் என்பதை மெய்பொருள் நாயனார் வழி அறியமுடிகிறது. மேலும் தவவேடம் பூண்டு இருந்ததால் அக்காவி உடைக்கு மதிப்புக் கொடுத்ததின் விளைவினையும் கண்டுணர முடிந்தது. அவர்களுள்ளும், குற்றம், செய்தார் எவரெனினும், அவர்களைத் தண்டிக்கத் தவறியதில்லை. எறிபத்தர் சோழன் பட்டத்து யானையைக் கொன்றது, செருத்துணையார் கழற்சிங்கரது பட்டத்தரசியின் மூக்கரித்ததும், நமிநந்திடயிகள் நீரால் விளக்கேற்றலும், விசாரசருமர் தன் தந்தையின் காலை

வெட்டியதும், அப்பர் பெருமானின் நெஞ்சுறுதியை, உழவாரத் தொண்டு புரியுங்கால் அவர் சென்ற இடமெல்லாம் பொன்னும் நவமணிகளும் மின்னித் தோன்றின. ஓடும் பொன்னும் ஒக்கவே நோக்கும் நாவேந்தர் அவற்றை கற்களோடு கற்களாக காணும் உள்ள உறுதி படைத்திருந்தார் என்பதை அறியமுடிகிறது. இறைவனைத் தவிர அரசன் முதலான அனைத்து பொருள்களையும் பொருளாகக் கருதியதையும் அரசனுக்கு அஞ்சாத நிலையினையும்,

நாமார்க்கும் குடியல்லோம், நமனை யஞ்சோம். (திருநாவுக்கரசர் தேவாரம், பா. 961)

நற்றுணை யாவது நமச்சிவாயவே. (திருநாவுக்கரசர் தேவாரம், பா. 104)

என்ற அப்பர் கூற்றால் அடியார்களது உள்ளத்தினில் சிவனைப் பற்றிய ஆழ்ந்த நம்பிக்கையினையும் அறியமுடிகின்றது.

கணம் புல்ல நாயனார் கணம் புல் விலை போகாததால், புல்லைக் கொண்டு திருப்புவீச்சரம் கோயிலில் விளக்காக எறித்தார். பின் புல்லும் இல்லாமல் போக தன் தலை முடியை எறித்து

மென்புல்லும் விளக்கெரிக்கப் போதாமை மெய்யான

அன்புபுரிவார் அடுத்த விளக்குத்தம் திருமுடியை

என்பருக மடுத் தெரித்தார் (பெரிய புராணம், பா. 4061)

தன் கடமையை வெளிப்படுத்தினார். பூசலார் இறைவனுக்கு கோயில் எடுக்க முயன்று, கையில் பொருளில்லாமையால் தன் முயற்சியைக் கைவிடாது மனத்தினால் கோயில் எடுத்து வழிபடுகின்றார். வாழ்க்கையில் பல்வேறு துன்பங்களும் சொல்லொணாத வறுமை நிலையிலும் மக்கள் தம் கடமையிலிருந்து தவறாது இருந்த அடியவர்களின் வரலாறு மூலம் ஆன்மீக உள உறுதி உணர்த்தப் பெறுகின்றது. இதனால் விதியை நினைந்து புலம்பிக் கொண்டு வறுமையில் வாழ்தலையும் இரத்தலையும் விட்டுவிட்டு இறையுணர்வுடன் உடல் உழைப்பில் ஈடுபட்டால் வறுமையை வென்று தன்னிலையில் உயர்வடையலாம் என்ற விழுமியத்தை இலக்கியத்தின் வழி புலப்படுத்துகின்றது.

விருந்தோம்பல்

அன்பு பண்பாகவும், அறம் பயனாகவும் அமைவது இல்வாழ்க்கை. பண்டைய தமிழர் திருமண வாழ்வை இல்லறம் என்றனர். இல்லிருந்து அறம் பல புரிந்தும் இல்வாழ்வின் முடிந்த பயனாக அறத்தைப் போற்றியும் வாழ்ந்தனர். அடியவர்கள் போற்றிய துறவற வாழ்வில் உயிர் கலந்து ஒன்றிய பழமையான நட்புடனும் குற்றமற்ற அன்பினால் ஒன்றுபட்ட உள்ளமுடனும் தலைவனும் தலைவியும் வாழ்ந்தனர். இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக, அடியவர்களுக்கு தினமும் உணவளித்ததோடு அமையாது,

அறிமுகம் இல்லாத சிவனடியார் இல்லம் தேடி வந்து குழந்தையை வெட்டிக்கறி

சடைத்து தருமாறு பெற்றோரிடம் வேண்டுகிறார். சிறுத்தொண்டரும் அவரது

மனைவியாரும் தம் குழந்தையைத் தாமே வெட்டிக் கறி சமைத்துப் படைக்கின்றனர்.

(முனைவர் வ. ஹரிஹரன். தமிழ்கதிர் கட்டுரைப் போட்டி)

தன் மகனை அறுத்துச் சமைக்க உடன்பட்ட சிறுத்தொண்டர் மனைவியாரின் விருந்தோம்பலின் மேன்மையை விளக்குகிறது. அடியாருக்குச் சமைக்க வயலில் விதைத்த நெல்லைக் கொண்டு வரும்படி யோசனை கூறிய இளையான்குடிமாறர் மனைவியின் உன்னதச் செயலாலும், நெல்லை வாங்க தம் தாலியைத் தந்த குங்குலிய நாயனார் மனைவியின் செயலாலும் அடியார்களது விருந்தோம்பலின் தனித்துவத்தைக் காணலாம்.

ஏய்ந்த கயிறுதன் கண்டத்திற் பூட்டி எழிற்பனந்தாள்

சாய்ந்த சிவனிலைத் தானென்பர் காதலி தாலிகொடுத்

தாய்ந்தநற் குங்குலி யங்கொண்ட னற்புகை காலனைமுன்

காய்ந்த அரங்கிட்ட தென்கடலூரிற் கலயனையே. (நாயன்மார் வரலாறு, ப. 86)

குங்குலிய நாயனாரின் ஆன்மீக உணர்வு மேலிட்டினைக் விருந்தேம்பல் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றது பெரிய புராணம். கண்ணப்பர் உள்ளத்தில் ஊற்றெடுத்த அன்பினால் ஊன் உணவைப் படைத்த போதும், தலையிலுள்ள மாலைகளைச் செருப்பணிந்த காலால் மாற்றிய போதும், வாயிலுள்ள நீரை ஊற்றி நீராட்டியதும், ஊனை உண்டு சுவைத்துப் பார்த்துப் படைத்த போதும் இறைவன் அவர் அன்பினை எண்ணி மனம் உவந்து ஏற்றருள்கின்றார்.

நாயன்மார்களின் பக்தி சிவனை மட்டும் வழிப்பட்டதோடு இன்றி சிவனடியார்களுக்கும்

தொண்டு செய்த பரந்த மனப்பக்குவம் கொண்டது. அத்தகைய சீரிய பணியில் எவ்வித

மனவேறுபாடு இன்றி, ஆடவரின் இறைப்பணிக்கு பெண்கள் உடன் இருந்தமையைக்

கண்டுணரமுடிகின்றது.(உமாராணி, பக். 78)

இதனால் அன்பு செலுத்துவதற்கு குலம், வறுமை தடை ஆகாது என்பதையும் காரைக்கால் அம்மையார் இளையான்குடிமாறர் மனைவி, சிறுத்தொண்டர் மனைவி, குங்குலிய நாயனார் மனைவி போன்றோர் இறைக்குச் செய்யும் தொண்டாக எண்ணி இல்வாழ்க்கையையும் மேம்பட நடத்தியமையை இலக்கியத்தின் வழி உணர்த்துகின்றது. மேலும் அன்பு செலுத்துவதில் எவ்வயிரினமும் சமம் என்பதையும், வறியவருக்கு ஒன்று ஈவதையும், எந்நிலையிலும் இறைச்சிந்தனையிலிருந்து மாறாத உள்பாட்டையும் கண்டுணர முடிந்தது.

முடிவுரை

சிவப் பரம்பொருளைப் பரவிப் போற்றிய சைவ சித்தாந்தத்தின் நெறிகளையும், இறைவன் திருவருள் பெற்ற அடியவர்களின் வாழ்வியல் நெறியினையும், சமய இலக்கியப் பாடல்கள் வாயிலாக கடவுள், உயிர், உலகம் என்ற முப்பெரும் உண்மையும் அவற்றின் இலக்கணமும் பற்றிக் கண்டறியப்பட்டது. மேலும், அன்றாட வாழ்வியலிலும் இறைநெறியில்

நின்று, அடியவர்கள் பெற்ற பேரின்ப பெறுநிலையினால், சைவ சித்தாந்தக் கொள்கைகளின் தனித்துவ தத்துவத்தைக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இறைவுணர்வு ஆன்மீகச் சிந்தனை தனி மனிதனிடத்துக் காணப்படும் போது அவரிடத்து தான் பெரியவன், செல்வந்தன் எனும் அகந்தை ஒழிகின்றது. ஐம்புலன்களையும் அடக்கி ஆளும் பயிற்சி தருகின்றது. இலக்கியங்களின் உட்பொருளாக இருப்பதும் ஆன்மீகச் சிந்தனை என்பது புலனாகின்றது. வையகத்துள் ஒழுக்கத்துடன் வாழ்வதற்கு இறை வாழ்வு வழிக் காட்டுகின்றது என்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாகக் கண்டுணர்ந்தோம்.

பயன் பட்ட நூல்கள்

- [1] அற்புதராணி. “ஐந்தெழுத்து மந்திரம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, சிற. இதழ் 3, தொகுதி.1, ஜனவரி 2021, பக். 29-34.
- [2] ஈசுவரபிள்ளை, தா. *பக்தி இலக்கியத்தில் சமுதாயப் பார்வை*. மாணிக்கம் அச்சகம், தஞ்சாவூர். முதற்பதிப்பு – 2000.
- [3] உமாராணி. “நாயன்மார்களின் பக்தி நெறிக்குத் துணை நின்ற இல்லத்தரசிகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, சிற. இதழ் 3, தொகுதி 1, ஜனவரி 2021, பக். 73-79.
- [4] கல்யாணசுந்தரனார், வி.திரு. (பதி.ஆ) டாக்டர் இராஜா வரதராஜா. *நாயன்மார் வரலாறு*. நியூ செஞ்சரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை- 98. முதற்பதிப்பு 2015.
- [5] காவ்யா சண்முகசுந்தரம், பேரா. (தொ.ஆ). *சமய இலக்கிய வரலாறு*. மா.ரா.களஞ்சியம். IV காவ்யா சென்னை 24. முதற்பதிப்பு 2011.
- [6] சவிதா. “தேவாரத்தில் சித்தாந்தம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, சிற. இதழ் 3, தொகுதி 2, ஜனவரி 2021, பக். 197-205.
- [7] சாதிக்பாட்சா, மு., திலகவதி, க., உடையார் கோயில் குணா. (பதி. ஆ.) *பக்தி இலக்கியம்*. தமிழ்த்தாய் அறக்கட்டளை, தஞ்சாவூர். 501. முதற்பதிப்பு 2009.
- [8] சிபஜா. “காரைக்காலம்மையாரின் இறையனுபவம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, சிற. இதழ் 3, தொகுதி 2, ஜனவரி 2021, பக். 221-231.
- [9] சுப்புரெட்டியார், ந. டாக்டர் பேரா. *சைவமும் தமிழும்*. சைவ சித்தாந்தக் கழகம், சென்னை - 18. முதற்பதிப்பு 2001.
- [10] செல்வகணபதி, இரா. *சைவத் திருமுறைகள்*. தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம். <https://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-p202-p2021.html-p20212co-28047> 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

- [11] சைவமும் வைணவமும். தமிழ்நாடு அரசாங்கம், மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில், மதுரை. ஐந்தாம் பதிப்பு – 2003.
- [12] பக்தவச்சலம் ஆ. சிவ. பன்னிரு திருமுறைகள் – பெரிய புராணம். 2 ஆம் பதிப்பு 2009.
- [13] பக்தவச்சலம் ஆ சிவ. திருநாவுக்கரசர் தேவாரம். 2 ஆம் பதிப்பு 2009.
- [14] பரிமேலழகர் உரை. திருக்குறள். பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை. 600014. ஏழாம் பதிப்பு- 2007.
- [15] புலவர் அடியன் மணிவாசகன். திருமந்திரம் மூலமும் எளிய உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை- 14. 4 ஆம். பதிப்பு.
- [16] புலவர் மாணிக்கம், அ. பேரா. (உ.ஆ.) பெரிய புராணம் மூலமும் தெளிவுரையும். தொ. 6. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை 17. 2007.
- [17] புலியூர்க் கேசிகன். (உ.ஆ.) புறநானூறு தெளிவுரை. பாரி நிலையம், சென்னை -8 2008
- [18] மாணிக்கனார், வ. சுப. செம்மல். (உ.ஆ.) எழிளந்தமிழ். வல்வில் அச்சகம், திருச்சி.
- [19] வெள்ளைவாரணனார். க. சைவ சித்தாந்த சாத்திர வரலாறு. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர். 2002.
- [20] ஹரஹரன், வ. “இலக்கியங்களில் விருந்தோம்பல் பண்பு.” தமிழ்கதிர் கட்டுரைப் போட்டி. ப.மு.தேவர் கல்லூரி, மேலநீலிதநல்லூர். <https://tinyurl.com/mr48t5sz> 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] Arputharani. “Ainthezhuthu Manthiram.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol. 3, Special Issue - 3, Vol. 1, January 2021, pp. 29-34.
- [2] Eswarappilai T. *Bakthi Ilakkiyathil Samuthayap Parvai*. Manickam Achgam, Thanjavur. First Edition – 2000.
- [3] Umarani. “Spouses who Aided to the Devotional Life of Nayanmars.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol. 3, Special Issue - 3, Vol. 1, January 2021, pp. 73-79.
- [4] Kalyanasundharanar V. (Editor) Dr. Raja Varadaraja. “Nayanmar Varalaru.” New Century Book House (P) Ltd., Chennai- 98. First Edition 2015.
- [5] Kavya Shanmugasundaram, Prof. (Editor). “Samaya Ilakkiya Varalaru.” Ma.Ra.Kalangiyam – IV. Kavya Chennai 24. First Edition 2011.
- [6] Savitha. “Siddantha in “Thevaram.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol. 3, Special Issue - 3, Vol. 2, January 2021, pp. 197-205
- [7] Sadiqbatsha, M., Tilakavathi, K. Udayar Kovil Guna. (Editor) “Bakthi Ilakkiyam.” Tamil Thai Arakkaitalai, Thanjavur. 501. First Edition 2009.
- [8] Shipaja. “Karaikkal Ammaiyyarin Iraiyanupavam.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol. 3, Special Issue - 3, Vol. 2, January 2021, pp. 221-231.

- [9] Subbureddiar, N. Prof. "Saivamum Tamilum." Saiva Siddhanta Kazhagam, Chennai - 18. First edition 2001.
- [10] Selvaganapathi, R. "Saivaththirumuraigal" Tamil Virtual Academy. <https://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-p202-p2021-html-p20212co-28047> Accessed on 25 May 2024.
- [11] "Saivamum Vainavamum." Government of Tamil Nadu, Madurai Arulmiku Meenakshi Sundareswarar Temple, Madurai. Fifth Edition – 2003.
- [12] Bhaktavachalam, A Si.Va. "Panniruth Thirumuraigal. Periya Puranam." 2nd edition 2009
- [13] Bhaktavachalam, A Si.Va. *Thirunavukkarasar Theyvaram*. 2nd edition 2009
- [14] Parimelzhagar Urai. "Thirukkural." Pazhaniyappa Brothers, Chennai 600014. 7th Edition 2007.
- [15] Pulavar Adiyar Manivasakan. *Thirumanthiram Moolamum Uraium*. Saradha Pathippagam, Chennai- 14. 4th. Edition.
- [16] Pulavar Manickam, A. (Author) "Periya Puranam Moolamum Thelivurraiyum." Vol. 6 Varththamanan Pathippagam, Chennai 17. 2007
- [17] Puliurkesikan. (U.A.) "Purananooru Thelivurai." Pari Nilaiyam, Chennai-8. 2008
- [18] Manikkanar, Va. Suba. Semmal. (text editor) *Ezhelanthamizh*. Valvil Pathippagam, Trichy.
- [19] Vellaivarananar, K. *Saiva Siddhanta Sathira Varalaru*. Tamil University, Thanjavur. 2002
- [20] Haiharan, Va. Dr. "Illakkiyaglil Virunthombal Panbu." *Tamil Kathir Essay Competition*. Pa.Mu.Deva College, Melaneelithanallur. <https://www.magizhchifm.com> <https://tinyurl.com/mr48t5sz> Accessed on 25 May 2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.